

FARINELLI Francesco, BERGOGLIO Errico Francesco, COSSIGA Anna Maria, COLAROSSO Enrico, *Comprendere la radicalizzazione jihadista Il caso Italia*, Roma, UniversItalia, 2019

Francesco Farinelli, Dottore di ricerca in Storia all'Università di Bologna, direttore di programma presso European Foundation for Democracy, collabora con la Rete di sensibilizzazione alla radicalizzazione (RAN) della Commissione Europea occupandosi di processi di radicalizzazione che portano al terrorismo.

Francesco Bergoglio Errico, laurea in Scienze Geografiche a Genova e master in Antropologia culturale ed etnologia all'Università di Bologna, con esperienza presso NATO Foundation, membro del Network Europeo di Esperti in materia di Terrorismo (EENET), si occupa di radicalizzazione e terrorismo.

Anna Maria Cossiga, docente di Antropologia culturale presso la Link Campus University e l'Università Guglielmo Marconi di Roma, da molti anni si occupa di storia e cultura ebraica e del conflitto arabo-israelo-palestinese, con particolare riferimento alla questione identitaria.

Enrico Colarossi, appartenente al Nucleo Investigativo di forza di polizia, membro della Commissione per il Contrasto del Terrorismo del Comitato Atlantico Italiano, conoscitore e studioso di lingua e cultura araba, si occupa di estremismo fondamentalista di matrice islamica.

Il volume *Comprendere la radicalizzazione jihadista Il caso Italia* presenta i risultati di una ricerca, promossa dalla European Foundation for Democracy e da Nomos Centro Studi Parlamentari, finalizzata a fornire a professionisti e decisori politici chiavi interpretative e di approfondimento del fenomeno della radicalizzazione jihadista in Italia.

Con la ricerca gli autori si propongono di tracciare un profilo degli individui che in Italia hanno subito procedimenti penali per terrorismo jihadista, indagando le principali motivazioni del loro processo di radicalizzazione, nonché gli strumenti e i luoghi utilizzati per il proselitismo e reclutamento.

L'analisi degli autori si fonda su documentazione di procedimenti giudiziari penali, tenuti in Italia tra il 2004 e il 2019, relativi a 54 persone coinvolte, a vario titolo, in reati di terrorismo jihadista, il 92,6% delle quali già condannate.

Sulla base del materiale selezionato, gli autori affermano che nel campione italiano vi è una sovrarappresentazione del genere femminile, con una percentuale del 24,1% contro la media europea del 13% e francese del solo 4,37%. Al riguardo evidenziano come la presenza femminile nelle file jihadiste italiane non si esaurisca nel raggiungimento dei teatri di guerra, ma si connota anche per posizioni di leadership nella logistica, nell'assistenza sanitaria e psicologica e nell'indottrinamento.

Gli autori rilevano che l'età media dei soggetti italiani selezionati è di circa 31 anni, in linea con quella europea e più grande di 5 anni rispetto a quella francese, che circa un quarto è nato in Italia mentre la restante parte per lo più in Nord Africa (Marocco ed Egitto in primis) e che vi è una marcata preponderanza della residenza nel Nord Italia, con Milano al vertice.

In relazione alle condizioni socioeconomiche dei soggetti individuati, gli autori sottolineano il peso minoritario dei disoccupati (solo il 13,9%), la presenza di una componente di studenti (5,5%) e la maggioranza di lavoratori regolari con impieghi manuali.

Quanto alla classificazione per generazione di immigrati, gli autori descrivono un coinvolgimento serio, per lo più verso *Islamic State*, delle seconde generazioni (48,1%) e degli autoctoni (20,4%) con almeno un genitore italiano.

La preparazione religiosa dei soggetti, affermano, era molto bassa, se non inesistente, con una radicalizzazione avvenuta prevalentemente tramite la consultazione di siti jihadisti, la fruizione di audio e filmati di propaganda, l'accesso a vere e proprie biblioteche jihadiste.

Gli autori analizzano anche i sistemi di finanziamento utilizzati e tracciano interessanti schemi, utili a mappare la geografia delle relazioni ideologiche, di finanziamento, logistiche ed operative fra alcuni soggetti italiani e personaggi di spicco delle reti jihadiste internazionali, lasciando intendere che, sebbene contenuto, il fenomeno italiano sia comunque non di marginale interesse.

L'analisi antropologica, scrivono, evidenzia il dato ideologico religioso come colonna portante del processo di radicalizzazione, in grado di opporre i figli alle interpretazioni religiose dei genitori e offrire loro una canalizzazione alle proprie frustrazioni.

I fattori che contribuiscono al processo di radicalizzazione, continuano, sono essenzialmente tre: la questione identitaria, con una crisi sia a livello sociale che individuale; le ingiustizie, reali o percepite, verso la *umma* islamica; la presenza di situazioni familiari problematiche.

Il carcere, il web, le reti familiari e amicali sono individuati come i luoghi di radicalizzazione per eccellenza.

Il volume si chiude con alcune raccomandazioni rivolte al decisore politico.